

Анализ возможностей интеграции ветровых электростанций в локальные энергосети Ямало-Ненецкого автономного округа

 eee-region.ru/article/8026/

Авторы

Филькин Михаил Евгеньевич

старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

Российская Федерация, ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН

mfilkin@mail.ru

Аннотация

В статье изучаются возможности и риски внедрения микросетей на основе ветровых электростанций для электрификации удаленных и изолированных поселений Ямало-Ненецкого автономного округа. Данный регион обладает уникальными климатическими условиями и высоким ветровым потенциалом, при этом экосистема региона уязвима к загрязнению, сопровождающему интенсивное промышленное освоение. Это обуславливает особую актуальность интеграции ветровых установок в локальные энергосети. Обсуждаются преимущества создания микросетей, как реализации концепции умных сетей, которые могут значительно повысить энергетическую автономию изолированных поселений, традиционно зависящих от дизельных генераторов. Внедрение таких технологий сопряжено с рисками, высокими затратами и необходимостью модернизации существующей инфраструктуры. Несмотря на трудности, преимущества внедрения ветровых электростанций в ЯНАО открывают новые возможности для устойчивого развития региона и внедрения инновационных решений в сфере возобновляемой энергетики.

Ключевые слова

ветровая энергетика, микросети, Ямало-Ненецкий автономный округ, умные сети, электроэнергия.

Рекомендуемая ссылка

Филькин Михаил Евгеньевич

Анализ возможностей интеграции ветровых электростанций в локальные энергосети Ямало-Ненецкого автономного округа// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №4 (80). Номер статьи: 8026. Дата публикации: 13.12.2024. Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/8026/>

Authors

Filkin Mikhail Evgenievich

Senior Researcher, Candidate of Economic Sciences

Russian Federation, Federal State Budgetary Institution of Science Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences

mfilkin@mail.ru

Abstract

The article studies the opportunities and risks of introducing microgrids based on wind power plants for electrification of remote and isolated settlements in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. This region has unique climatic conditions and high wind potential, while the ecosystem of the region is vulnerable to pollution accompanying intensive industrial development. This determines the special urgency of integrating wind installations into local power grids. We discuss the advantages of microgrids as a realization of the concept of smart grids, which can significantly increase the energy autonomy of isolated settlements, traditionally dependent on diesel generators. The implementation of such technologies is fraught with risks, high costs and the need to modernize existing infrastructure. Despite the challenges, the advantages of introducing wind farms in the YNAO open up new opportunities for sustainable development of the region and the introduction of innovative renewable energy solutions.

Keywords

wind energy, microgrids, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, smart grids, electricity.

Suggested Citation

Filkin Mikhail Evgenievich

Analysis of the possibilities of integration of wind power plants into local energy grid of the Yamal-Nenets autonomous okrug// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №4 (80). Art. #8026. Date issued: 13.12.2024.

Available at: <https://eee-region.ru/article/8026/>

Введение

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) представляет собой особый регион, где сочетаются ряд эклектичных направлений хозяйственной деятельности. С одной стороны, регион является одним из ключевых центров газо- и нефтедобычи в России, с другой – значительную долю населения составляют коренные малочисленные народы Севера (КМНС), которые по большей части осуществляют

традиционное природопользование и ведут образ жизни, включающий кочевую или полукочевую деятельность, связанную с оленеводством, рыболовством и охотой. Как указывается в [2], *«несмотря на бурное промышленно-экономическое развитие, округ продолжает оставаться чуть ли не единственным регионом Крайнего Севера, где коренное население (главным образом ненцы) сохранило кочевой образ жизни»* [2]. Нефтегазовые компании, работающие на территории региона, являются главными факторами техногенного воздействия на чувствительную арктическую экосистему. Активное промышленное освоение территории ЯНАО привело к значительному загрязнению и ухудшению состояния природной среды [7] и обусловило ряд противоречий между интенсивным промышленным освоением и традиционным укладом жизни коренных народов [2].

В то же время экстремальные климатические условия, большие территории и низкая плотность населения обуславливают неразвитость инфраструктуры региона. Ряд населенных пунктов не подключен к единой энергетической системе и использует ископаемое топливо для местной выработки электроэнергии. Так, в Указе Президента РФ №645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» указывается, что *«основными опасностями, вызовами и угрозами, формирующими риски для развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, остаются: [в том числе] ... высокая доля локальной генерации электроэнергии на основе использования экономически неэффективного и экологически небезопасного дизельного топлива»* [5].

В том же Указе устанавливается необходимость повышения эффективности электрогенерации, для труднодоступных территорий и изолированных поселений, в том числе за счет иных видов энергоресурсов. Представляется, что для хрупкой экосистемы ЯНАО установка новых нефтяных или дизельных электростанций будет служить повышенным фактором риска. В данной статье приводятся аргументы в пользу подхода к развитию выработки электроэнергии в отдаленных населенных пунктах ЯНАО на базе ветровой генерации. Данные ветровые мощности целесообразно организовывать в форме микросетей для изолированных поселений. Помимо обеспечения надежного и более экологически чистого энергоснабжения, данный подход способен стимулировать экономическое развитие этих территорий, создавая новые рабочие места и привлекая инвестиции в инновационные технологии.

Ветровая энергия является экологически безвредным и возобновляемым ресурсом, основанным на преобразовании кинетической энергии движения воздушных потоков в электрическую энергию. Ветрогенераторы осуществляют этот процесс без выделения парниковых газов или иных атмосферных загрязнителей, что превращает их в значимый элемент стратегии борьбы с климатическими изменениями и загрязнением окружающей среды. Использование ветровых

электростанций способствует снижению загрязнения воздуха за счет отсутствия выбросов оксидов азота и серы, а также твердых частиц, негативно влияющих на здоровье человека и природную среду.

Согласно [4], электроэнергетический комплекс ЯНАО состоит из двух зон электроснабжения: централизованной и децентрализованной. Централизованная энергосистема ЯНАО является частью объединенной энергосистемы и связана с энергосистемой Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра. Она обеспечивает электроэнергией крупные города округа, а также части Надымского и Пуровского районов. В состав этой системы входят 12 электростанций с общей установленной мощностью около 1,03 ГВт. Несмотря на наличие собственных генерирующих мощностей, ЯНАО остается энергодефицитным регионом. Местные источники генерации обеспечивают лишь 57% от общего энергопотребления округа, а в периоды пиковых нагрузок – около 54% от общей потребности. Основной вклад в выработку электроэнергии в централизованной системе ЯНАО (87-89%) вносят две парогазовые электростанции: Уренгойская ГРЭС и Ноябрьская ПГЭ. Оставшиеся 11-13% приходятся на газопоршневые агрегаты (ГПА) и газотурбинные установки (ГТУ) [4].

При этом в состав ЯНАО входят районы, изолированные от Единой энергосистемы России. Даже относительно крупные предприятия добывающего профиля используют ГТУ и ГПА для электроснабжения своих промышленных объектов. Получили распространение также дизельные электростанции (ДЭС), которые снабжают электрической энергией ряд небольших изолированных поселений. Необходимость доставки топлива для таких объектов обуславливает высокие издержки, которые приходится нести всей экономике региона, что является ограничивающим фактором ее развития и снижает качество жизни населения территорий ЯНАО. Снижение энергопотребления вследствие высоких издержек приводит к уменьшению экономической активности и не способствует социально-экономическому развитию региона.

Согласно исследованию [1], в Ямало-Ненецком автономном округе находятся 13 населенных пунктов, энергоснабжение которых осуществляется с помощью изолированных энергосистем, но при этом их географическое расположение является наиболее перспективным для внедрения ветровых генерирующих мощностей. Вероятно, на начальном этапе имеет смысл сочетать использование мощностей на возобновляемых источниках электроэнергии (в первую очередь, ветровых генераторов и солнечных панелей) с дизельными станциями.

Представляется, что перспективным направлением управления и диспетчирования электрической нагрузки для этих регионов могут служить микросети с внедренными интеллектуальными системами управления и автоматизации, осуществляющими контроль и оптимизирующими распределение энергии. В настоящее время микросети исследуются в качестве ключевого компонента инновационной концепции умных сетей (smart grids), способствующего решению задачи устойчивого

и энергоснабжения в децентрализованных и распределенных сетях, включающими в том числе локальные источники генерации энергии, такие как солнечные панели, ветровые станции, малые гидроэлектростанции или дизельные генераторы.

Мировые тенденции развития ветроэнергетики

За прошедшее десятилетие мировая ветроэнергетика продемонстрировала устойчивый рост и интенсивное технологическое развитие. Этот сектор ВИЭ становится все более конкурентоспособным и играет значимую роль в глобальном энергетическом переходе.

Ниже в таблице 1 представлена динамика производства электроэнергии ветровыми электростанциями в контексте общего производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и мирового производства электроэнергии за десятилетний период с 2014 по 2023 год.

Таблица 1. Динамика производства электроэнергии ветровыми станциями

млрд. кВт·ч	Производство электроэнергии ветровыми станциями	Производство электроэнергии из ВИЭ (без учета гидроэлектростанций)	Мировое производство электроэнергии
2014	717	1475	23686
2015	829	1669	23966
2016	958	1924	24561
2017	1128	2239	25292
2018	1267	2530	26105
2019	1400	2829	26459
2020	1569	3182	26349
2021	1803	3649	27850
2022	2094	4207	28644
2023*	2355	4748	30122

Источник: US Energy Information Administration (EIA)

* Оценки автора на основе данных EIA, TAdvisor

Можно видеть, что за рассматриваемый период наблюдается устойчивый рост производства электроэнергии ветровыми электростанциями. В 2014 году этот показатель составлял 717 млрд кВт·ч, а к 2023 году (по предварительной оценке) достиг 2355 млрд кВт·ч, увеличившись более чем в 3,28 раз. Среднегодовой темп

прироста составил около 12,6%, что свидетельствует о стремительном развитии ветроэнергетики в мировом масштабе. Наиболее существенный рост производства энергии ветровыми электростанциями в 16,1% наблюдался в 2022 году.

Доля ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии из ВИЭ (без учета электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями) к 2022 году составляла 49,8%. В структуре возобновляемых источников энергии ветроэнергетика стабильно составляет долю, близкую к половине всего производства электроэнергии из ВИЭ. Темпы роста производства энергии ветровыми электростанциями в целом соответствуют темпам роста общего производства электроэнергии из возобновляемых источников. За прошедшее десятилетие производство электроэнергии из ВИЭ увеличилось на 221,9%, в то время как производство энергии ветровыми электростанциями выросло на 228,5%.

Доля ветроэнергетики в мировом производстве электроэнергии демонстрирует устойчивый рост (см. Рис. 1). В 2014 году она составляла 3,0%, а к 2023 году увеличилась до 7,8%.

Рис. 1. Доля ветровой энергии в общем мировом производстве электроэнергии

* Оценки автора на основе данных EIA, TAdvisor

Источник: US Energy Information Administration (EIA)

Статистические данные свидетельствует о значительном увеличении роли ветроэнергетики в глобальном энергетическом балансе. Мировое производство электроэнергии за рассматриваемый период увеличилось на 27,2%, с 23686 млрд

кВт·ч в 2014 году до 30122 млрд кВт·ч в 2023 году (по предварительной оценке). При этом наблюдается более быстрый рост производства электроэнергии из ВИЭ и, в частности, ветровыми электростанциями, что указывает на постепенное изменение структуры мирового энергетического баланса в пользу возобновляемых источников энергии.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) за рассматриваемый период составили:

- для производства электроэнергии ветровыми станциями: 12,6%
- для производства электроэнергии из ВИЭ: 12,4%
- для мирового производства электроэнергии: 2,4%

Прирост электрогенерации, связанной с развитием ветроэнергетики и других возобновляемых источников энергии значительно опережает общий рост производства электроэнергии в мире.

По отдельным странам мира развитие ветроэнергетики происходит крайне неоднородно. Абсолютным лидером по объемам производства (и абсолютному приросту в 2023 году) является Китайская Народная Республика. На рис. 2 приведены показатели пяти стран с наибольшим объемом ветровой электрогенерации в 2023 г. и российские показатели.

Рис. 2. Производство электроэнергии ветровыми станциями по странам, млрд. кВт·ч

Источник: US Energy Information Administration (EIA)

В США наблюдается небольшое снижение производства ветровой энергии с 434,3 ГВт·ч в 2022 году до 425,2 ГВт·ч в 2023 году, что составляет –2,1%. Несмотря на это, США остаются вторым крупнейшим производителем ветровой энергии в мире.

Германия показывает рост производства ветровой энергии, увеличив выработку с 123,7 ГВт·ч в 2022 году до 139,1 ГВт·ч в 2023 году. Прирост составил 12,4%, что отражает продолжающееся развитие ветроэнергетики в стране. Бразилия демонстрирует значительный рост в 15,7% производства ветровой электроэнергии, увеличив выработку с 81,6 ГВт·ч в 2022 году до 94,4 ГВт·ч в 2023 году. Индия также показывает существенный рост производства, увеличив выработку на 21,3%, с 76,5 ГВт·ч в 2022 году до 92,8 ГВт·ч в 2023 году.

Россия благодаря эффекту низкой базы демонстрирует высокий относительный прирост производства в 71,9% ветровой электроэнергии, увеличив выработку с 3,2 ГВт·ч в 2022 году до 5,5 ГВт·ч в 2023 году. Имея скромные абсолютные показатели, Россия, тем не менее, обладает огромным ветроэнергетическим потенциалом [6], значительная часть которого приходится на северные районы.

Потенциал микросетей для локальной ветрогенерации в ЯНАО

Одним из факторов, затрудняющим внедрение и использование энергии ветра для производства электричества, является непредсказуемость и прерывистый характер ветра. Это может приводить к нестабильности сети, колебаниям напряжения и связанным эксплуатационным проблемам, требующим инновационных технологических подходов для эффективной интеграции ветровых электростанций в сети [10]. Многообещающим направлением в решении этой задачи является концепция микросетей в рамках более широкой парадигмы умных сетей (smart grids), применяемых для обслуживания отдельных ограниченных территорий. Микросети можно описать как локальные энергетические системы, объединяющие в себе потребителей электроэнергии (нагрузки) и источники распределенной генерации (энергетические ресурсы). Эти компоненты функционируют в рамках четко обозначенной территории с определенными электрическими границами. Ключевая особенность микросети заключается в том, что она способна работать как единый управляемый элемент (по отношению к основной электрической сети, в случае интеграции ее в более широкие энергетические системы). Такая структура позволяет микросети координировать работу всех своих элементов и оптимизировать потребление и производство энергии. Микросеть потенциально может быть подключена к некоторой «базовой» электросети, однако ключевой особенностью является способность при необходимости отключаться от основной сети и работать автономно.

Микросети обладают компонентами, которые помогают осуществлять управление энергетическими нагрузками и преодолевать указанную проблемную особенность ветровой энергетики, связанную с непостоянством и прерывистостью ветра. Во-первых, в основе микросети лежит программное обеспечение (иногда называемое интеллектуальной системой управления) для мониторинга и оптимизации всех компонент энергосети. Благодаря данной системе управления происходит координация распределенных ресурсов – микросеть самостоятельно управляет различными источниками энергии, включая возобновляемые (в контексте

изолированных систем ЯНАО таковыми потенциально становятся ветровые и солнечные электростанции) и традиционные (существующие дизельные генераторы). Помимо мониторинга на стороне производства электроэнергии, система также отслеживает и регулирует энергопотребление различных нагрузок в пределах микросети. Во-вторых, важным компонентом микросети являются аккумуляторные системы хранения энергии. Управление хранением энергии также осуществляется интеллектуальной системой, это позволяет контролировать заряд и разряд аккумуляторных систем для обеспечения стабильного энергоснабжения. Опциональной (не обязательной) способностью микросети является эффективное функционирование в рамках более широких основных (в том числе единых централизованных) энергосетей, в случае необходимости переключаясь на автономный режим. Система smart grid, обеспечивающая работу широкой энергосистемы в этом случае ответственна за плавное взаимодействие между различными источниками энергии микросети и основной сетью.

При имеющихся достоинствах, внедрение микросетей с интегрированием ветровых электростанций для обеспечения электричеством изолированных поселений ЯНАО сопряжено с рядом существенных трудностей. Указанные ранее системы накопления энергии, необходимые для компенсации прерывистости ветровой генерации в настоящее время имеют высокую стоимость, особенно если речь идет об аккумуляторных системах большой емкости. Необходимо также учесть, что длительные зимы и низкие температуры ЯНАО снижают эффективность работы батарей и требуют дополнительных расходов, связанных с защитой оборудования от влияния экстремальных погодных условий.

Следующая проблема связана со сложностью интеграции инновационных подходов построения сетей в существующую энергосистему. Многие изолированные поселения ЯНАО имеют устаревшую энергетическую инфраструктуру. Интеграция современных ветровых электростанций и систем управления микросетью может потребовать значительной модернизации существующего оборудования. Упомянутые проблемы связаны с повышенными капитальными затратами и требуют значительных инвестиций. Логистика в ряд изолированных районов ЯНАО осложнена коротким периодом навигации для доставки крупногабаритного оборудования. Транспортировка оборудования и материалов, а также привлечение квалифицированной рабочей силы в труднодоступные районы существенно увеличивает стоимость проектов.

Обслуживание ветровых электростанций и сложного оборудования микросетей в условиях Крайнего Севера представляет серьезную проблему. Нехватка квалифицированного персонала в удаленных поселениях, сложности с доставкой запасных частей и расходных материалов и необходимость проведения работ (в том числе оперативных ремонтных) в экстремальных погодных условиях значительно повышают расходы и риски, связанные с операционной деятельностью.

Ряд дополнительных трудностей обусловлено непосредственно спецификой новой парадигмы умных сетей. Эффективное управление микросетью требует внедрения современных систем автоматизации и диспетчеризации. В условиях изолированных поселений ЯНАО это потребует обеспечения надежной связи для передачи данных и создания резервных систем управления на случай сбоев. Также изначально встанет задача обучения местного персонала работе с новыми системами, а также привлечения кадров из других регионов.

Таким образом, внедрение микросетей на основе интеграции ветровых электростанций в существующие энергосистемы в изолированных поселениях ЯНАО сопряжено с комплексом технических, экономических, эксплуатационных и социальных проблем. Их решение требует системного подхода и значительных инвестиций, но в долгосрочной перспективе может обеспечить значимое повышение надежности энергоснабжения и снижение зависимости от привозного топлива.

Несмотря на масштабность указанных трудностей, научные исследования и мировой опыт дают основания для осторожного оптимизма. Так, в работе [9] исследовалась целесообразность применения гибридной энергетической системы для энергоснабжения отдельных домохозяйств в г. Тромсё, Норвегия (арктическая территория за полярным кругом, 69° с.ш.). Данная гибридная энергетическая система (ГЭС) включала ветроэнергетическую установку, фотоэлектрические модули и аккумуляторные батареи. В результате было установлено, что ГЭС, функционирующая в данном районе, способна достичь высокого уровня энергетической автономности при приемлемых затратах. Оптимальный выбор компонентов ГЭС производился путем комплексного анализа влияния различных факторов на соотношение стоимости и надежности системы, включая ориентацию монтажных конструкций, температурные эффекты на фотоэлектрических модулях, высоту установки ветрогенератора, типы аккумуляторных батарей и различные профили нагрузки. Было выявлено значительное влияние конструкции монтажных систем, температурных эффектов на солнечных панелях и типа батарей на производительность системы с точки зрения стоимости и надежности. При этом увеличение высоты установки ветрогенератора приводило лишь к незначительному улучшению показателей [9]. По расчетам авторов, оптимальная конфигурация обеспечивает 98,2% энергетической самодостаточности системы.

Важный результат, достигнутый в работе [9], состоит в демонстрации свидетельства того, что установка автономной гибридной системы возобновляемой энергии в арктическом регионе Скандинавии для обеспечения электроэнергией отдельного домохозяйства действительно осуществима и экономически эффективна.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа внедрение ветроэнергетических технологий находится на начальном этапе, однако уже имеются положительные результаты. Так, в 2014 году была запущена ветроэнергетическая установка мощностью 250 кВт в г. Лабытнанги. Эта экспериментальная установка, адаптированная к арктическим условиям, способна функционировать при температурах до -50°C и имеет прогнозируемую

среднегодовую выработку 545 тыс. кВт·ч. Также проводятся испытания гибридных электроустановок, включающих ветроэнергетические установки, солнечные панели и дизельные станции. Как указывается в [3], *«учитывая, что территория ЯНАО характеризуется высоким ветропотенциалом и является благоприятной зоной для развития ветроэнергетики, в качестве источников генерации рассматривается использование современных ВЭС»* [3].

Согласно исследованию [8], Ямало-Ненецкий автономный округ и, в частности, полуостров Ямал, характеризуется исключительно высоким потенциалом ветровой энергии, что ставит его в ряд наиболее перспективных регионов мира для развития ветроэнергетики. Среднегодовая скорость ветра на полуострове Ямал находится в диапазоне 5.0-6.5 м/с, что создает благоприятные условия для экономически целесообразного использования ветра для производства электроэнергии. В той же работе отмечается, что *«развитие ВИЭ-микросетей с использованием ветрогенерации в арктических регионах Мурманской области и Ямало-Ненецкого автономного округа открывает перспективы для устойчивого энергетического будущего России. Внедрение таких систем не только повысит энергетическую безопасность и экологическую устойчивость этих уязвимых территорий, но и создаст платформу для инноваций в сфере ВИЭ, способствуя повышению их эффективности и конкурентоспособности»* [8] (пер. с англ.).

Заключение

Интеграция ветровых электростанций в локальные энергосети Ямало-Ненецкого автономного округа при позитивных долгосрочных экономических перспективах сопряжена со значительными рисками и вызовами. ЯНАО обладает уникальными климатическими условиями и высоким ветровым потенциалом; среднегодовая скорость ветра в регионе создает благоприятные условия для эффективной работы ветровых установок.

Создание микросетей на основе ветровых электростанций, а также других возобновляемых и ископаемых ресурсов, может значительно повысить энергетическую автономию изолированных поселений, которые в настоящее время зависят от дизельных генераторов и других традиционных источников энергии. Внедрение микросетей позволит не только сократить затраты на топливо, но и уменьшить углеродный след региона. Кроме того, концепция умных сетей (smart grids) предоставляет возможности для более эффективного управления энергопотреблением и генерацией, что особенно актуально для условий ЯНАО.

В то же время внедрение микросетей на основе ветровых электростанций в ЯНАО сталкивается с рядом трудностей. Одной из основных проблем является прерывистость генерации, связанная с изменчивостью ветра. Для решения этой проблемы необходимо интегрировать системы накопления и хранения энергии, что требует дополнительных капитальных затрат и имплементации новых технологий. Важным аспектом является необходимость модернизации существующей инфраструктуры.

Также следует учитывать риски, связанные с эксплуатацией оборудования в экстремальных климатических условиях. Необходимость регулярного обслуживания и ремонта ветровых установок в удаленных и труднодоступных районах также обуславливает риски для эффективного функционирования микросетей.

Несмотря на указанные трудности, преимущества внедрения ветровых электростанций в локальные энергосети ЯНАО представляются достаточными для внимательного изучения потенциала их применения, поскольку это не только может способствовать устойчивому развитию региона, решать ряд экологических проблем, но также создает новые возможности для внедрения инноваций в сфере возобновляемой энергетики.

Перспективы дальнейших исследований включают изучение оптимальных моделей интеграции ветровых электростанций в существующие энергосистемы, а также разработку методов повышения надежности и эффективности работы микросетей. Представляется, что важной исследовательской задачей может стать изучение влияния климатических факторов ЯНАО на производительность ветровых установок для разработки адаптивных технологий их эксплуатации в арктических условиях. Все упомянутые задачи требуют комплексного и системного подхода и активного вовлечения заинтересованных сторон – от государственных структур до местных сообществ и научных организаций.

Список литературы

1. Иванов, А. В. Развитие электроэнергетики арктических регионов Российской Федерации с учетом использования возобновляемых источников энергии / А. В. Иванов, А. А. Складчиков, А. Ю. Хренников // Российская Арктика. – 2021. – № 2(13). – С. 62-80.
2. Магомедов, А. К. Истоки и предпосылки протеста коренных малочисленных народов Ямало-Ненецкого автономного округа / А. К. Магомедов, М. Токунага // Социологические исследования. – 2020. – № 11. – С. 76-83.
3. Постановление Губернатора ЯНАО № 63-ПГ об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2023 – 2027 гг.
4. Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2035 года. Утв. Законодательным Собранием ЯНАО от 24 июня 2021 года №478.
5. Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. N 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».
6. Шевченко, М. В. Ветроэнергетический потенциал России / М. В. Шевченко // Вестник Камчатского государственного технического университета. – 2006. – № 5. – С. 55-59.
7. Юркевич, Н. В. Анализ экологического баланса в арктических регионах нефтедобычи на примере НГК ЯНАО / Н. В. Юркевич, И. В. Филимонова // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2019. – Т. 2, № 5. – С. 286-294.

8. Karnaukhov, I., Maksimov, L., Baker, R., & Najafabadi, M. Y. Feasibility Assessment of Microgrid Wind Energy Systems: Implementation of TASED in the Arctic Regions of Yamal and Murmansk. // In Stanford US-Russia Forum Journal. – June, 2020. – Vol. 12, No. 1.
9. Nguyen, T. T., & Boström, T. Multiobjective optimization of a hybrid wind/solar battery energy system in the arctic // Journal of Renewable Energy, 2021(1), p. 8829561.
10. Song, T., Teh, J., & Alharbi, B. Reliability impact of dynamic thermal line rating and electric vehicles on wind power integrated networks. // Energy. – 2024. – p. 133945.

References

1. Ivanov, A.V., Skladchikov, A.A., Khrennikov, A.Yu. Development of the Electric Power Industry in the Arctic Regions of the Russian Federation Considering the Use of Renewable Energy Sources. [Razvitie elektroenergetiki arkticheskikh regionov Rossiiskoi Federatsii s uchetom ispolzovaniya vozobnovlyaemykh istochnikov energii]. // Rossiyskaya Arktika. – 2021. – No. 2(13). – P. 62–80.
2. Magomedov, A.K., Tokunaga, M. Origins and Prerequisites for Protests of Indigenous Minorities in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. [Istoki i predposylki protesta korennykh malochislennykh narodov Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga]. // Sotsiologicheskie issledovaniya. – 2020. – No. 11. – P. 76–83.
3. Decree of the Governor of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug No. 63-PG on the Approval of the Scheme and Program for the Prospective Development of the Electric Power Industry of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug for the Period 2023–2027. [Postanovlenie Gubernatora YANAO № 63-PG ob utverzhdenii skhemy i programmy perspektivnogo razvitiya elektroenergetiki Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga na period 2023–2027 gg.].
4. Strategy for the Socio-Economic Development of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug Until 2035. Approved by the Legislative Assembly of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug on June 24, 2021, No. 478. [Strategiya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga do 2035 goda. Utv. Zakonodatelnyim Sobranie YANAO ot 24 iyunya 2021 goda № 478].
5. Presidential Decree of the Russian Federation No. 645 of October 26, 2020 «On the Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and Ensuring National Security for the Period Until 2035». [Ukaz Prezidenta RF ot 26 oktyabrya 2020 g. № 645 «O Strategii razvitiya Arkticheskoi zony Rossiiskoi Federatsii i obespechenii natsionalnoi bezopasnosti na period do 2035 goda»].
6. Shevchenko, M.V. Wind Energy Potential of Russia. [Vetroenergeticheskii potentsial Rossii]. // Vestnik Kamchatskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. – 2006. – No. 5. – P. 55–59.
7. Yurkevich, N.V., Filimonova, I.V. Analysis of the Ecological Balance in Arctic Oil-Producing Regions Based on the Example of the Oil and Gas Complex of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. [Analiz ekologicheskogo balansa v arkticheskikh regionakh neftedobychi na primere NGK YANAO]. // Interexpo Geo-Sibir. – 2019. – Vol. 2, No. 5. – P. 286–294.

8. Karnaukhov, I., Maksimov, L., Baker, R., & Najafabadi, M. Y. Feasibility Assessment of Microgrid Wind Energy Systems: Implementation of TASED in the Arctic Regions of Yamal and Murmansk. // In Stanford US-Russia Forum Journal. – June, 2020. – Vol. 12, No. 1.
9. Nguyen, T. T., & Boström, T. Multiobjective optimization of a hybrid wind/solar battery energy system in the arctic // Journal of Renewable Energy, 2021(1), p. 8829561.
10. Song, T., Teh, J., & Alharbi, B. Reliability impact of dynamic thermal line rating and electric vehicles on wind power integrated networks. // Energy. – 2024. – p. 133945.

Еще в рубриках
